
ACESSIBILIDADE NA UERJ PARA PESSOAS COM BAIXA VISÃO: AVANÇOS, CONTRADIÇÕES E DESAFIOS

DOI: 10.5281/zenodo.15717186

Ayrton Madruga Barbosa¹

¹PPGEO – UERJ

madrugaayrton@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4916731798667273>

Gisely Guimarães da Silva²

²EDU – UERJ

AT06: Educação Inclusiva no Ensino Superior.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é reconhecida por ser pioneira na inclusão de pessoas com deficiência, especialmente por meio da política de cotas. No entanto, apesar de seus avanços institucionais e políticas afirmativas, persistem contradições significativas entre o discurso da inclusão e a realidade enfrentada por estudantes com baixa visão. Este trabalho tem como objetivo investigar as condições reais de acessibilidade oferecidas pela UERJ a pessoas com deficiência visual, com foco específico nas dificuldades vivenciadas por pessoas com baixa visão no espaço universitário. A metodologia utilizada foi a análise qualitativa, baseada em observações e relatos sobre o cotidiano acadêmico de pessoas com baixa visão. Foram considerados aspectos como sinalização, iluminação, conservação das estruturas, acessos aos blocos, rampas, escadas, painéis informativos e identificação de banheiros. Os resultados apontam para uma série de barreiras arquitetônicas e comunicacionais, como escadas não sinalizadas e mal iluminadas, ausência de faixas de segurança, rampas com iluminação insuficiente, calçadas irregulares, sinalização visual inadequada e falta de acessibilidade nos painéis e placas informativas. Tais obstáculos dificultam a circulação segura e autônoma dos estudantes, comprometendo a permanência e a aprendizagem no ambiente acadêmico. Conclui-se que, embora a UERJ tenha uma reputação consolidada em políticas de inclusão, ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir a acessibilidade plena de seus espaços físicos e comunicacionais. É necessário que os avanços institucionais sejam acompanhados por ações concretas e investimentos estruturais que promovam uma universidade verdadeiramente inclusiva e para todos.

Palavras-chave: Acessibilidade; Baixa visão; UERJ.